

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹Шарипова Д.Д., ²Сайфиева С.С.

^{1,2}Ташкентский Государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241021>

Аннотация. В статье анализируются вопросы профессиональной подготовки будущих воспитателей к организации здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных организациях. Освещается процесс формирования готовности студентов к здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: здоровьесбережение, компетенция, профессиональная подготовка, мотивация студентов, здоровьесберегающие технологии, безопасность жизнедеятельности.

За последние годы наметилась тенденция ухудшения здоровья детского населения и поэтому одним из главных направлений образования должно быть здоровьесбережение и обеспечение безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. Современное дошкольное образование требует от выпускника вуза, будущего специалиста, не только определенных знаний и навыков, но и осознания того, что только профессионализм, компетентность и ответственность способствуют формированию всесторонне гармонично развитого, здорового ребенка [1].

До недавнего времени большинство педагогических кадров государственных дошкольных образовательных организаций имели среднее специальное образование, что является одним из немаловажных факторов того, что вопросы подготовки воспитателей к формированию здоровьесбережения и безопасной жизнедеятельности детей, а также воспитанию у них здорового образа жизни разработаны недостаточно. Именно дошкольный возраст характеризуется бурным развитием основных функциональных систем, которые способствуют созданию устойчивого уровня адаптации, и обеспечивают здоровье ребёнка в течение всего последующего его развития [2].

По мнению исследователей, воспитателю отводится существенная роль в формировании основ здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, поэтому знание технологий, связанных с сохранением, укреплением и развитием здоровья, является необходимым условием воспитания профессионально-педагогической направленности личности будущего педагога [3].

Б.Н. Чумаков утверждал, что «Здоровье человека – это главная ценность в жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка».

Деятельность по сохранению здоровья предполагает прогнозирование, планирование, осуществление и контроль за результатами работы персонала дошкольного образования (включая администрацию, педагогов, психологов, медицинский персонал) в области сохранения и укрепления здоровья, как детей, так и педагогов в процессе обучения. Каждый специалист вносит свой вклад в создание благоприятной и безопасной

образовательной среды, обеспечивая полноценное развитие и воспитание детей, их физическое, психическое и нравственное здоровье.

Основными путями приобретения здоровьесберегающих знаний и сведений студентами дошкольных факультетов осуществляется путем прослушивания лекционного материала, участия в практических занятиях и семинарах. Вместе с тем, в настоящее время большое внимание уделяется самостоятельному образованию студентов, предполагающего, что обучающийся сам расширяет свои знания за счет знакомства с научной, научно-популярной и методической литературой по вопросам здоровьесбережения подрастающего поколения, а также активным использованием материалов интернета, с последующей реализацией мультимедийных презентаций [4].

В ходе нашей исследовательской работы, нами была разработана схема иерархии формирования у студентов готовности к здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности, что является основой для выработки первоначальных представлений по этим вопросам у детей дошкольного возраста, включающая мотивацию студентов на здоровьесбережение, обеспечивающее приобретение здоровьесберегающих знаний, умений, навыков - здоровьесберегающее мышление (мыслительные операции) - здоровьесберегающее сознание (осознанность) - создание здоровьесберегающей среды - реализацию здоровьесберегающей деятельности - использование здоровьесберегающих технологий - формирование здоровьесберегающей компетенции - готовность к формированию первоначальных здоровьесберегающих представлений. Рассмотрим каждый из указанных составляющих.

Мотивация студентов на здоровьесбережение является основой для формирования у них готовности к этой деятельности. Для этого необходимо:

- Рассказать студентам о важности здоровья детей дошкольного возраста и роли студентов в его сохранении и формировании.
- Познакомить студентов с основами здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, включая теоретические основы и практические методики.
- Создать условия для самостоятельного изучения студентами материалов по здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности.

Достижение здоровьесберегающих знаний, умений, навыков

На этом этапе студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки по здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности, в том числе:

- Знания о физическом, психическом и социальном здоровье детей дошкольного возраста.
- Умения выявлять факторы, влияющие на здоровье дошкольников.
- Навыки организации здоровьесберегающей деятельности в детском саду.

Здоровьесберегающее мышление - предполагает развитие у студентов аналитических и мыслительных операций, необходимых для принятия решений в области здоровьесбережения. К ним относятся:

- Анализ информации о здоровье детей дошкольного возраста.
- Синтез знаний из разных дисциплин для формирования целостного представления о здоровьесбережении и безопасности жизнедеятельности.
- Оценка результатов здоровьесберегающей деятельности.

Создание здоровьесберегающей среды

Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении способствует физическому, психическому и социальному благополучию детей дошкольного возраста. Для этого необходимо:

- Организовать режим дня, способствующий сохранению здоровья детей.
- Создать комфортные условия в группах и на прогулочных площадках.
- Проводить мероприятия по укреплению здоровья детей, такие как закаливание, физкультурные занятия и спортивные игры.

Здоровьесберегающее сознание - это состояние сознания, в котором студенты осознают важность здоровья детей дошкольного возраста и свою роль в его сохранении. Оно формируется путем:

- Обсуждения проблем здоровья в обществе и его влияния на детей дошкольного возраста.
- Изучения опыта педагогов и исследователей в области здоровьесбережения.
- Организации саморефлексии студентов по вопросам здоровьесбережения.

Реализация здоровьесберегающей деятельности - это практическое применение студентами своих знаний, умений и навыков в работе с детьми дошкольного возраста. Она включает в себя:

- Проведение занятий по физической культуре, музыкальному воспитанию, ознакомлению с окружающим миром и другим образовательным областям, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.
- Организацию игр и игровых упражнений, способствующих развитию физических и психических качеств дошкольников.
- Соблюдение гигиенических и психогигиенических требований в работе с детьми.

Использование здоровьесберегающих технологий - это методы и методики, которые используются для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Они делятся на:

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья детей: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, подвижные игры, динамическая гимнастика, корректирующая и ортопедическая гимнастика.
- Технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, занятия по физической культуре, коммуникативные игры, занятия из серии "Здоровье".
- Коррекционные здоровьесберегающие технологии: массаж и самомассаж, артикулярный массаж, музыкотерапия, сказкотерапия, изотерапия, логоритмика, артикуляционная гимнастика, арт-терапия.

Применение этих технологий должно быть комплексным, что позволит сформировать у детей привычку к здоровому образу жизни и улучшить их физические показатели.

Формирование здоровьесберегающей компетенции

Здоровьесберегающая компетенция - это интегративное качество личности студентов, которое включает в себя:

- Знания, умения и навыки по здоровьесбережению.
- Здоровьесберегающее мышление.

- Здоровьесберегающее сознание.
- Умение реализовывать здоровьесберегающую деятельность.

Формирование здоровьесберегающей компетенции является результатом прохождения студентами всех этапов подготовки [5].

Таким образом, представленная нами схема формирования готовности к здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности студентами является значимым шагом в области подготовки будущих воспитателей. Этот подход не только расширяет научные представления о путях совершенствования образования в системе высшего профессионального образования, но и имеет потенциал для практического применения в работе дошкольных образовательных учреждений.

Добавим к этому, что развитие компетенций, связанных с обеспечением безопасности и здоровья в детских учреждениях, играет ключевую роль в формировании культуры безопасности среди будущих педагогов. Это также способствует повышению качества образования и эффективности воспитательного процесса. Таким образом, интеграция указанной схемы в учебные планы педагогических вузов может обеспечить более глубокое и системное освоение студентами необходимых здоровьесберегающих знаний и навыков.

REFERENCES

1. Зверева О. Л., Ганичева А. Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Уч. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений. - М.: Академия, 2000.–160 с.
2. Маджуга А.Г. Здоровьесозидающее образование: теория, методология, практика. Монография. – Уф: РИО РУНМЦ МО РБ, 2010. – 300 с.
3. Сайфиева С.С. Профессиональный стандарт подготовки воспитателя ДОУ - важный фактор здоровьесбережения воспитанников. Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. Сборник научно-методических статей. Т.; №5. 2015. 132-135 с.
4. Шарипова Д.Д., Мухаммадиева С. Профессиональная подготовка специалистов по дошкольному воспитанию, ориентированных на реализацию гигиенического воспитания. Т., Ж.Педагогик таълим, №1, 2004 – 75-79 с.
5. Шарипова Д.Д., Шахмурова Г.А., Сайфиева С.С. Формирование навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. Изд. «Фаргона», 2011. – 212 с.